

Couverture Universelle en Santé au Sahel

La pérennité de deux mutuelles de santé départementales au Sénégal : une étude qualitative

Valéry Ridde, Babacar Kane, Ndeye Bineta Mbow, Ibrahima Senghor, Adama Faye

Octobre 2022

Auteurs

Valéry Ridde¹⁻², Babacar Kane², Ndeye Bineta Mbow³, Ibrahima Senghor⁴, Adama Faye².

¹ Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France

² Institut de Santé et Développement (ISED), Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

³ Union Départementale d'Assurance Maladie (UDAM) de Foundiougne, Sénégal

⁴ Union Départementale d'Assurance Maladie (UDAM) de Kounghoul, Sénégal

Auteur correspondant

Valéry Ridde

Directeur de recherche au Ceped, Unité Mixte de Recherche associant l'Université Paris Descartes et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Il est actuellement en affectation à l'Institut de Santé et Développement (ISED) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal). Ses travaux de recherche portent sur la couverture universelle en santé, le financement des services de santé, l'évaluation, les politiques publiques de santé et l'utilisation de la recherche.

E-mail : valery.ridde@ird.fr

Citation recommandée : Ridde V., Kane B., Mbow N.B., Senghor I. & Faye A. (2022). *La pérennité de deux mutuelles de santé départementales au Sénégal : une étude qualitative*. Document de travail Unissahel n°7, Octobre 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail> , DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7194801>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces papiers n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche fait partie du programme UNISSAHEL (Couverture Sanitaire Universelle au Sahel), financé par l'Agence Française de Développement (AFD). Les opinions exprimées n'engagent que les auteurs et ne reflètent pas la position officielle de l'Agence Française de Développement.

Remerciements : Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à cette étude au niveau local et national ainsi que Cécile Longchamps, Oumar Samb et Marietou Niang pour leurs relectures constructives d'une version préliminaire de cet article.

Contributions des auteurs : Tous les auteurs ont défini les questions de recherche et le plan d'étude correspondant. BK et VR ont acquis les données et les ont préparées pour l'analyse. VR, BK et AF ont défini la stratégie analytique. BK et VR ont effectué l'analyse, avec le soutien de tous les auteurs. Tous les auteurs ont contribué à l'interprétation des résultats. VR a rédigé le manuscrit, avec le soutien de tous les auteurs. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.

Déclaration de conflits d'intérêts : NM et IS sont directeurs des deux UDAM mais n'ont obtenu aucune compensation financière dans le cadre de cette étude. BK a été payé pour la réalisation de cette étude. Tous les autres auteurs n'ont pas de conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : La recherche a été acceptée par le comité national d'éthique de la recherche en santé du Sénégal (42/MSAS/CNERS/SP/2021). Toutes les personnes ont été informées des questions éthiques et ont eu la possibilité de se retirer de l'étude à tout moment. Elles ont toutes accepté de participer par le biais d'un consentement éclairé verbal.

Disponibilité des données et du programme : Toutes les données sont présentées dans ce document de travail.

La pérennité de deux mutuelles de santé départementales au Sénégal : une étude qualitative

Valéry RIDDE, Babacar KANE, Ndeye Bineta MBOW, Ibrahima SENGHOR, Adama FAYE

RÉSUMÉ

Contexte : Après des décennies de tentatives, les assurances de santé à base communautaire à échelle communale en Afrique n'ont pas montré des preuves d'efficacité pour la couverture sanitaire universelle (CSU). Ainsi, un projet belgo-sénégalais a organisé dans deux départements du Sénégal de 2014 à 2017 une solution alternative : des unités départementales d'assurance maladie (UDAM) de Foundiougne et de Kounghoul. Elles sont gérées par des professionnels à travers une collaboration dynamique avec une offre de soins qui applique une tarification forfaitaire, dans un contexte de gouvernance assurée par des administrateurs élus issus de la communauté et garants d'une redevabilité envers les populations. Alors que les recherches sur la pérennité sont rares, cette étude vise à comprendre les facteurs qui expliquent que, quatre ans après la fin du projet, la performance des UDAM soit indéniable. Leur viabilité financière est évidente et plus de 60% de la population de leurs départements sont membres en 2020.

Méthodes : Il s'agit d'une recherche qualitative qui s'est appuyée sur le cadre conceptuel de Schell et al. (2013) concernant les facteurs d'influence de la pérennité. Les données proviennent de 13 mois d'observations de terrain, une analyse de la documentation, 120 entretiens au niveau local et neuf au niveau régional et national et un groupe de discussion. Une analyse thématique selon le cadre conceptuel a été réalisée.

Résultats : Les résultats montrent un soutien politique central qui s'est renforcé au cours de temps. Au niveau local, le soutien politique est plus limité mais l'appropriation importante. Les UDAM ont réussi à stabiliser leur financement endogène grâce à leurs stratégies de marketing social des adhésions et la qualité des services offerts à leurs membres. Elles ont maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement à hauteur de 13% alors même que les textes de l'UEMOA réglementant la mutualité sociale autorisent jusqu'à 20%. De multiples partenariats ont été tissés avec les institutions nationales, les prestataires de soins locaux et les partenaires techniques et financiers internationaux. En s'appuyant sur la professionnalisation de son personnel, les UDAM ont renforcé leurs capacités organisationnelles. Des contrôles internes et un système de plaintes ont été organisés et un processus de capitalisation et de recherche a permis d'en faire une organisation apprenante. Les UDAM se sont adaptées et ont été agiles faces aux multiples défis depuis 2017. De nombreuses activités de communication ont été réalisées avant la fin du projet et la mobilisation des acteurs communautaires permet de maintenir le haut niveau d'adhésion. Par leur importante couverture et la quantité de soins remboursés, les UDAM ont un impact certain sur le système de santé. Des innovations intéressantes ont été mise en place comme l'organisation d'une cotisation de groupe sur la base d'un travail collectif dans les champs portés par les communautés.

Conclusions : Cette recherche montre que l'étude des facteurs associés à la pérennité reste essentielle pour améliorer la manière dont les projets d'aide au développement internationaux sont planifiés et organisés. Conformément à la théorie, certaines activités contribuant à la pérennité ont été organisées bien avant la fin du projet comme les études actuaires, les processus de communication et de sensibilisation. Dans sa stratégie de CSU, le Sénégal vient de décider fin 2022 de transformer ses 676 mutuelles communautaires communales en 46 unités départementales. La pérennité des UDAM a certainement convaincu de la pertinence du modèle dont il faudra maintenant étudier comment il est organisé et en mesure de passer à l'échelle nationale.

Mots clés : Assurance santé, assurance santé gratuite, mutuelle de santé communautaire, utilisation des services de santé, pérennité des systèmes de santé, accès aux soins, résilience, Sénégal, Afrique subsaharienne.

INTRODUCTION

Dans le domaine de la recherche interventionnelle en santé, la communauté scientifique s'intéresse peu aux questions de pérennité. Pour ne prendre qu'un exemple, celui des maladies chroniques, seulement 0,8% des évaluations d'interventions visant à s'attaquer à ce fléau dans les pays à faible et moyen revenu (PFMR) entre 1990 et 2020 se sont intéressées à leur pérennité (Hategeka *et al.*, 2022). Pourtant, dans ses propositions célèbres de la science de la mise en œuvre, Proctor et ses collègues (2011) avaient mis en avant le fait que la pérennité était un des huit résultats à étudier avec l'acceptabilité, l'adoption, la pertinence, le coût, la faisabilité, la fidélité et la pénétration. Dans une révision récente de ces propositions, certains proposent que la pérennité doit être comprise comme un résultat qu'il faut anticiper des interventions (Damschroder *et al.*, 2022), faisant ainsi écho aux anciens travaux de Pluye et al. (2004). De plus, la pérennité est un des six critères essentiels de toutes évaluations d'interventions de développement selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'OCDE définit la pérennité comme la « *mesure selon laquelle les bénéfices nets de l'intervention perdureront ou sont susceptibles de perdurer* » (OECD/DAC Network on Development Evaluation, 2019), s'accordant ainsi avec les définitions académiques (Pluye *et al.*, 2004; Scheirer, 2005). Mais en 2015, parmi les 104 instruments de mesure disponibles pour étudier les huit résultats de mise en œuvre (Proctor *et al.*, 2011), seulement huit concernaient la pérennité (Lewis *et al.*, 2015). Ainsi, la pérennité reste une dimension peu étudiée dans les évaluations des projets de développement, notamment en Afrique (Braithwaite *et al.*, 2020; Lennox *et al.*, 2020). En effet, il peut être

délicat d'aller à l'encontre du « cartel » du succès (Rajkotia, 2018) dans le monde du développement où les conflits d'intérêts sont multiples et peuvent réduire la volonté de comprendre si les effets d'une action perdurent à la suite du départ des partenaires techniques et financiers (PTF). Dans la plupart des cas, les effets des projets de développement ne survivent pas à leur départ (Olivier de Sardan, 2021; Niang *et al.*, 2022).

Dans le domaine du financement de la santé en Afrique, les interventions qui ne survivent pas à l'arrêt des projets sont très nombreuses. On peut penser aux mutuelles communautaires de santé dans les pays à faible et moyen revenu (PFMR) (Fadlallah *et al.*, 2018; Ridde *et al.*, 2018), au Ghana (Alhassan *et al.*, 2016) ou Nigeria (Odeyemi, 2014), ou au financement basé sur les résultats au Bénin (Bodson, 2021), Burkina Faso (Seppey *et al.*, 2021), Mali (Seppey *et al.*, 2017) ou Sénégal (Bodson and Zongo, 2021). Ces études en Afrique de l'Ouest mettent en avant de multiples facteurs d'explications à l'absence de pérennité qui concordent avec les dimensions des différents cadres d'analyse (Pluye *et al.*, 2004; Braithwaite *et al.*, 2020; Lennox *et al.*, 2020). Cela concerne les modalités de mise en œuvre, l'appropriation, le leadership, l'origine des projets, l'implication des parties prenantes ou simplement le maintien des financements. Cette question de la pérennité reste essentielle dans le contexte actuel des débats pour la décolonisation de la santé mondiale (Büyüm *et al.*, 2020) qui devrait notamment passer par celui de la place de l'aide internationale dans les budgets et le choix des interventions et de leurs instruments politiques. Une revue systématique a confirmé l'influence des PTF dans la formulation des politiques de

financement de santé (Gautier and Ridde, 2017) d'autant plus que dans certains pays, comme le Rwanda, près de la moitié des dépenses de santé sont financées par l'extérieur (WHO African Region, 2021). Ces questions se posent encore plus avec acuité dans des pays en transition comme le Ghana où la place des PTF se réduit sensiblement en améliorant ses conditions socio-économiques (Mao *et al.*, 2021). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avance que lorsque l'aide internationale augmente, les pays à faible revenu auraient tendance à réduire la part qu'ils accordent dans leur budget au secteur de la santé (World Health Organization, 2022).

Au Sénégal, la place de l'aide internationale dans ses politiques et réformes du système de santé est importante (Caffin, 2018; Paul *et al.*, 2020). Les plus récents comptes nationaux de la santé de 2013 montrent que la coopération internationale finance 13% des dépenses totales de santé alors que les ménages payent un lourd fardeau de 60%. Cela s'explique par la généralisation du paiement direct dans les formations sanitaires et des défis historiques des systèmes de prépaiement à s'étendre et protéger les populations (Mladovsky *et al.*, 2015).

Les mutuelles au Sénégal ont émergé à la fin des années 1980 et le gouvernement a créé en 1996 une cellule d'appui pour soutenir leur développement (Alenda-Demoutiez *et al.*, 2019). Mais en 2003, seulement 79 mutuelles étaient jugées fonctionnelles (Atim *et al.*, 2005). Au milieu des années 2010, comme ailleurs dans les PFMR (Chen *et al.*, 2022), le niveau de couverture des assurances était très faible au Sénégal. Ainsi, l'État va décider en 2012, avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), de formuler une stratégie nationale en faveur de la couverture sanitaire universelle en se basant

essentiellement sur le développement des mutuelles communautaires au niveau des communes (Zeleeuw, 2015; Daff *et al.*, 2020). Le Sénégal suit ainsi un mouvement lancé en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs décennies concernant les mutuelles mais dont les limites étaient déjà connues, notamment sa faible couverture et le manque de professionnalisation de son personnel (Ndiaye *et al.*, 2007; Ridde *et al.*, 2018), ce qu'une étude récente confirme (Rouyard *et al.*, 2022). Une étude financée par l'USAID sur la période 2000-2003 dans 27 mutuelles de la région de Thiès au Sénégal avait relevé la très faible viabilité financière des mutuelles communautaires (Atim *et al.*, 2005). Ainsi, en 2010, un analyste dira « *L'avenir des mutuelles qu'ils mettent en place grâce à l'aide de bailleurs de toutes sortes est conditionné par le bon vouloir de leurs interlocuteurs étrangers* » (Baumann, 2010). En 2021, plus de 600 mutuelles sont fonctionnelles à l'échelle du pays. Cependant, elles peinent à répondre aux besoins car moins de 5% de la population est adhérente (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie and ICF, 2020) malgré que l'État subventionne 50% des cotisations pour la population général et 100% pour les plus pauvres (plus précisément les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale qui sont compris comme des personnes indigents et de la carte d'égalité des chances pour les personnes souffrant de handicaps).

En parallèle, un autre modèle a été proposé par un projet de la coopération technique belge (Enabel/CTB) pour un investissement de 16 millions d'euros et 4 millions d'euros du gouvernement sénégalais. Il a été lancé en 2014 dans deux départements (Koungheul et Foundiougne) de deux régions différentes (Bossyns *et al.*, 2018). Tout en renforçant l'offre des soins et organisant une tarification forfaitaire

subventionnée pour les actes médicaux, le projet a testé un modèle d'assurance à l'échelle départementale et non plus communale. De plus, ces assurances sont gérées par des professionnels, disposent d'un siège social, mobilisent des stratégies de recrutement originales (tarifs de groupe, points focaux dans chaque village, etc.) et disposent d'une gouvernance communautaire (assemblée générale et conseil d'administration). Malgré l'arrêt du soutien financier et technique d'Enabel en 2017, ces deux unités départementales d'assurance maladie (UDAM) ont maintenu les services à leurs membres et augmenté leur niveau de couverture. Si le taux de pénétration était de moins de 4% au début du projet en 2014, il était d'environ 30% en 2017 à la fin du projet pour atteindre près de 60% en 2020. La pérennité des UDAM est donc avérée et nous avons mis au jour par une méthode quantitative les principaux facteurs pouvant expliquer cette situation exceptionnelle (Ridde *et al.*, 2022). Dans cet article, nous souhaitons comprendre avec une démarche qualitative et une longue immersion de 13 mois sur le terrain, les facteurs qui ont conduit à cette pérennité.

MÉTHODES

L'étude a été réalisée dans les deux seuls départements ruraux (Tableau 1) où les UDAM ont été mises en place depuis 2014 ainsi qu'au niveau régional et national

Caractéristiques	Koungheul	Foundiougne
Type d'économie	Agriculture, commerce, élevage	Agriculture, pêche, commerce, tourisme, élevage
Nombre de villages	425	357
Nombre de communes	9	17
Nombre d'habitants	210 124	364 800
Postes de santé primaires conventionnés	30	52
Nombre de centres de santé (hôpital) conventionnés	1	4
Nombre d'hôpitaux régionaux conventionnés	2	2
Nombre de salariés/personnel UDAM	12	20
Nombre d'adhérents UDAM	14 135	15 800
Nombre de bénéficiaires UDAM	103 252	129 984
Taux de fidélisation	43%	78%
Taux de sinistralité	67%	45%

Tableau 1 : Caractéristiques des deux départements et deux UDAM en 2020

Il s'agit d'une recherche qualitative (Patton, 2002) réalisée en 2020 et 2021 qui s'inscrit dans une perspective de recherche imbriquée concernant les systèmes de santé (Ghaffar *et al.*, 2017). Par une démarche scientifique où les équipes de recherche,

d'intervention et de prise de décisions sont associées, l'objectif est de produire des connaissances utiles pour nourrir les débats actuels sur les stratégies visant la couverture universelle en santé au Sénégal. Les auteurs de cet article sont ainsi des chercheurs et des responsables des UDAM.

S'inscrivant dans la continuité des travaux conceptuels (Pluye *et al.*, 2004; Scheirer, 2005; Lennox *et al.*, 2020), Schell et ses collègues (2013) ont proposé un cadre conceptuel de la pérennité des interventions de santé publique. Ils suggèrent la présence de neuf facteurs qui peuvent influencer la capacité d'une intervention de santé publique à être pérenne (Tableau 2).

FACTEURS	DEFINITION
Soutien politique	L'environnement politique interne et externe influence le financement, les initiatives et l'acceptation des UDAM
Stabilité du financement	Des plans à long terme pour un financement stable
Partenariats	Liens entre les UDAM et les différents partenaires
Capacité organisationnelle	Les ressources pour gérer de manière efficace les UDAM et ses activités
Évaluation	Le suivi et l'évaluation des données sur les processus et les résultats associés aux activités des UDAM
Adaptation	La capacité des UDAM à s'adapter et à s'améliorer afin de garantir leur efficacité
Communication	La diffusion stratégique des résultats et des activités des UDAM auprès des parties prenantes, des décideurs et de la population
Impact sur le système de santé	L'effet des UDAM sur le système de santé dans la région concernée
Planification stratégique	Le processus qui définit l'orientation, les objectifs et les stratégies des UDAM

Source : Schell et ses collègues (2013)

Tableau 2 : adaptation des neuf facteurs d'influence de la pérennité

Dans cette recherche, nous nous intéressons donc moins au niveau de pérennité (Pluye *et al.*, 2004), qui est démontré par les indicateurs quantitatifs (Tableau 1), qu'aux facteurs qui peuvent y avoir contribué. Ce cadre conceptuel a été adapté au contexte de l'étude et utilisé *a priori* afin de construire les outils de collecte de données empiriques.

Quatre outils de collecte de données ont été utilisés : observations, documents, entrevues individuelles, entrevue de groupe. Notre connaissance des deux UDAM depuis 2015 (Bossyns *et al.*, 2018; Mbow *et al.*, 2020) nous a permis de bien comprendre le contexte spécifique et d'adapter les méthodes.

Le premier outil est l'observation de situation qui a été réalisée durant 13 mois entre septembre 2020 et septembre 2021 par BK de manière continue et VR lors de plusieurs réunions et rencontres de travail dans les UDAM, les capitales de région et Dakar. Nous avons observé les ateliers d'harmonisation de la tarification forfaitaire, de validation des factures, les visites du directeur général et de son équipe de direction de l'Agence nationale de la CMU (ANACMU), des visites de délégations de quatre pays (Niger, Mauritanie, Tchad et Guinée) et de quatre autres régions du Sénégal (Matam, Kaolack, Tambacounda et St-Louis). BK a participé à une vingtaine d'activités des UDAM dans les villages et aux sièges : ateliers, visites d'échanges, missions de contrôles, conseil d'administration, visites à domicile, etc. VR a participé à une conférence internationale sur la protection sociale en mai 2022 au Niger (<https://conferencepss.enable.be>) où l'expérience du Sénégal et des UDAM a été discutée avec des représentants de 10 pays africains. Toutes les situations observées ont fait l'objet de prises de notes au regard des dimensions du cadre conceptuel.

Le deuxième outil est la documentation. Ces observations et cette longue immersion ont permis de disposer de nombreux documents (rapports administratifs et financiers, rapports de missions et de projets, fiches de suivi, etc.) pour mieux comprendre les UDAM, leur histoire et leur fonctionnement.

Le troisième outil a été l'entrevue qualitative en profondeur. Il est l'outil principal de l'étude. Un guide d'entretien a été élaboré sur la base du cadre conceptuel. Il a été pré-testé et utilisé lors de 120 entrevues au niveau local (réalisées par BK avec parfois VR) et neuf au niveau régional et national (réalisées par VR), donc un total de 129. La stratégie d'échantillonnage qualitative repose sur le principe de diversité des sources (UDAM, autorités administratives, PTF, mutualistes, secteur privé, etc.) mais aussi sur leur fine connaissance du sujet étudié (Patton, 2002). La parité a été recherchée lorsque cela a été possible (Tableau 3). Au niveau régional, nous avons rencontré les médecins chefs de région ; au niveau central deux personnes de l'OMS, deux personnes de l'ANACMU, deux responsables d'associations nationales de mutuelles communautaires, une personne dirigeant une grande mutuelle privée à but lucratif et une personne d'un bailleur de fond.

Groupes d'acteurs	Koungheul		Foundiougne	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Personnel des UDAM	8	2	7	2
Membres du conseil d'administration	10	1	2	0
Agents de santé et pharmaciens privés	7	2	13	2
Maires, conseillers municipaux et départementaux	6	1	4	3
Comités de développement sanitaire	3	0	7	1
Commissions gestions champs collectifs	4	2	-	-
Membres des UDAM	6	6	5	5
Journalistes, associations	4	0	0	2
Partenaires techniques et financiers	3	1	1	0
TOTAL	51	15	39	15

Tableau 2 : nombre d'entrevues par groupes d'acteurs au niveau local (n=120)

Le quatrième outil est un groupe de discussion qui a été organisé par VR avec une équipe de 10 personnes du ministère de la santé du Niger, venu en visite d'échange. Leurs points de vue sur la pérennité des UDAM étaient instructifs car ils sont des experts en santé et leur regard critique externe a apporté une autre vision que les personnes impliquées de longue date.

Toutes les entrevues ont été enregistrées puis, le cas échéant traduites, et intégralement retranscrites. Une analyse manuelle du contenu des entrevues a été réalisée en fonction des dimensions du cadre conceptuel (Ritchie and Spenser, 1994) tout en étant attentif à des éléments nouveaux et inductifs. Les résultats préliminaires ont été présentés à plusieurs reprises avec les parties prenantes dans les deux UDAM afin de renforcer la crédibilité des interprétations.

RÉSULTATS

Nous présentons les résultats empiriques au regard des neuf dimensions de la pérennité mais une dixième dimension est apparue de manière inductive, les innovations.

Soutien politique

Malgré que les UDAM ne disposaient pas, à l'origine, d'un soutien politique solide du fait de la dualité tacite entre leur approche et celle de la décentralisation de l'assurance maladie (DECAM), elles sont devenues une option incontournable pour la couverture universelle en santé (CSU) au Sénégal. Elles sont aujourd'hui inscrites dans la stratégie nationale de l'ANACMU. La plus-value introduite par les UDAM au plan des acquis pour le système d'assurance santé comparée aux mutuelles de santé communales a été mise en avant dans la récente évaluation nationale de la CSU (CRES, 2021). La départementalisation et la professionnalisation des mutuelles ont été recommandées par les services techniques du Ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale (MDCEST) lors d'un atelier en 2022. La tutelle exercée par l'ANACMU sur les UDAM confirme l'ancrage institutionnel mais aussi politique. Il est, en effet, notoire que les hauts dirigeants de l'Agence sont liés au pouvoir politique national actuel. Le soutien ne semble pas avoir changé lorsqu'en 2019, la tutelle de l'ANACMU (créée en 2015) a été transférée du ministère de la santé et de l'action sociale au MDCEST. Même si les responsables et conseillers du MDCEST sont plus enclins à soutenir l'option des mutuelles de santé communales, ils n'ont pas cherché à écarter les UDAM, malgré le plaidoyer du mouvement mutualiste traditionnel.

Au niveau local, on constate l'implication des leaders locaux (politiques et mouvements de la société civile) et des collectivités territoriales par la subvention des cotisations de nouveaux membres et notamment des indigents de la part de personnalités politiques d'envergure nationale mais ayant un ancrage local ou de quelques maires des communes : « *Parfois on reçoit des politiciens qui enrôlent des indigents ou bien leurs militants, ça existe, parce qu'on a reçu l'enrôlement de IRM (initiative pour la réélection de Macky Sall [le Président du Sénégal]) c'était en 2017* » (Responsable UDAM, Koungheul). Mais le soutien des maires est limité et semble plus important à Foundiougne qu'à Koungheul. Ainsi, un atelier a été organisé en 2016 afin que les maires de Foundiougne puissent convaincre leurs collègues de Koungheul de l'importance de ce soutien. Mais les ressources locales restent limitées et l'appropriation du principe de l'assurance par les maires, notamment les moins instruits, pose des défis.

Stabilité du financement

Malgré l'arrêt du financement du projet en 2017, les UDAM ont maintenu leur budget et poursuivent leurs activités et services rendus aux membres.

D'abord, il a fallu maintenir un très haut niveau d'adhésion. Une étude préalable au retrait du projet avait averti qu'avec « *un taux de pénétration de 25% de la population nous serions capables de rouler sur nos propres rails et aujourd'hui, je touche du bois, nous sommes largement au-dessus de ce taux. Nous n'avons pas de problème de finance.* » (Comité de contrôle, UDAM Foundiougne). Pour atteindre les taux de pénétration de plus de 55% (Koungheul) et 71% (Foundiougne) en 2021, les UDAM ont multipliés les

stratégies de type marketing social pour maintenir les recettes à haut niveaux : adhésions de groupes, d'écoles ou de villages entiers donnant lieu à des réductions (voir Innovations). Rappelons que l'État subventionne 100% de la cotisation de 40% des adhérents (non contributifs : indigents, handicapés). Ainsi, 60% des adhérents (dont la cotisation est subventionnée à 50%) contribuent financièrement à réduire le risque de dépendance vis-à-vis de l'État. Cependant, ces subventions ne sont pas régulièrement payées aux mutuelles de santé et posent des défis à la stabilité financière. En 2021 à Kougheul, deux années de retard de subvention (soit près de 460.000 euros) ont incité les prestataires de soins à suspendre la prise en charge des bénéficiaires de l'UDAM à cause des impayés. Une réunion entre les différentes parties prenantes a été organisée autour du préfet pour porter le plaidoyer pour le versement de ces subventions.

Ensuite, au niveau des dépenses, l'ensemble de la masse salariale est financé par les UDAM depuis 2017, sauf deux agents de promotion de la mutualité qui sont payés par l'ANACMU depuis août 2019, confirmant le soutien politique. Les responsables des UDAM ont cependant bien conscience de l'importance de rationaliser les remboursements des prestations médicales, notamment des médicaments que les patients doivent acheter dans les officines privées en cas de défaillance du système d'approvisionnement public national. Mais pour le moment, c'est une situation qui est contrôlée, bien qu'elle soit plus tendue à Kougheul qu'à Foundiougne. De plus, les frais de gestion des deux UDAM sont restés en dessous de 15%, ce qui témoigne de la rigueur comptable (Figure 1) puisque la norme de l'union économique et monétaire

ouest-africaine (UEMOA) est de 25% pour les mutuelles dites sociales.

Figure 1 : taux de frais de gestion dans les UDAM depuis 2017

Enfin, la transparence financière et l'ensemble des procédures de contrôles comptables et de gouvernance organisées par les UDAM influence ce déterminant de la pérennité qu'est la stabilité du financement. Il en est de même de la continuité du paiement des factures des prestataires de soins.

« J'ai vu que quand le projet est parti, ce qui a permis à l'UDAM de continuer à exercer c'est la rigueur et la transparence et surtout le fait de payer les postes et les centres malgré qu'ils leur doivent de l'argent » (Gestionnaire comptable UDAM Kougheul)

Partenariats

Les UDAM ont créé ou renforcé leurs partenariats en faveur de la pérennité avec trois types d'acteurs.

Le premier acteur est institutionnel et garant de l'appui gouvernemental à travers l'ANACMU. Les UDAM ont signé des conventions avec l'ANACMU qui assure leur tutelle et supervise leur mode de fonctionnement. Ce partenariat a confirmé

le soutien financier en personnels et en cotisations car « *il a été convenu lors de la dernière réunion que nous avons eue dans le cadre de la fin du projet, que l'État va continuer à supporter les subsides conformément maintenant à la politique en cours de subventions de cotisations des mutuelles de manière globale* » (Responsable, ANACMU). Des ateliers, des réunions et des supervisions régulières sont organisées, y compris avec les services régionaux de l'Agence. Ce partenariat confirme l'ancrage institutionnel et participe au rayonnement des UDAM au sein du pays et dans la région ouest-africaine. Le modèle a été promu par les deux responsables des UDAM et la direction de l'ANACMU devant 300 personnes d'une dizaine de pays lors d'une conférence sur la protection sociale en santé en Afrique en mai 2022 à Niamey (Niger). Le partenariat avec les collectivités territoriales est plus difficile et plus disparate par leur manque de ressources et d'habiletés techniques en matière de santé.

Le deuxième type d'acteurs avec lesquels un partenariat solide a été scellé sont les prestataires de soins. Sans une offre de soins de qualité, les UDAM ne pourraient offrir des services adaptés à leurs membres. Ainsi, des conventions ont été signées avec tous les prestataires de soins et pharmacies (publics et privées), y compris les hôpitaux régionaux pour assurer la portabilité de l'assurance. Ce partenariat permet de préciser les droits et devoirs et d'assurer le respect de la tarification forfaitaire des soins, instrument majeur de l'attractivité des UDAM (Bossy et al., 2018). « *Le partenariat que nous avons avec eux, ils en bénéficient et nous en bénéficions donc c'est gagnant-gagnant* » dit un membre du comité de santé du district de Foundiougne. Cela ne se déroule évidemment pas toujours parfaitement puisque certains déplorent l'envoi très tardif des factures des

prestataires aux UDAM ou des relations de pouvoir parfois tendues, surtout quand des plaintes remontent. « *Comme on le dit nul n'est parfait, il y a des contraintes dans notre collaboration avec l'UDAM* » précise un infirmier qui se plaint surtout des délais de remboursement des factures. C'est en effet l'enjeu financier et les tensions de trésorerie qui sont le plus souvent mis en exergue dans les défis de ce partenariat. La communication et la confiance sont au cœur des stratégies que développent les UDAM pour réduire les tensions à ce sujet « *Quand l'argent est disponible je les paye, quand il y a un problème, je leurs explique. Mais si je suis en bonne situation de trésorerie et vous avez un problème, venez me soumettre votre problème je ferai ce que je peux* » dit un gestionnaire UDAM de Kougheul.

Le troisième partenariat est tissé avec les PTF de l'aide internationale et les associations locales. Si le projet s'est arrêté en 2017, Enabel a repris un soutien en 2021. Elle a financé de nombreuses visites de terrains pour contribuer à essaimer le modèle à travers des visites d'échange des responsables des ministères de la santé de pays tels que la Mauritanie, le Niger, la Guinée, etc. Enabel a octroyé un véhicule à chacune des UDAM en 2021. En 2022, une subvention de 320.000 euros à Kougheul et 520.000 euros à Foundiougne a été octroyée afin d'enrôler les femmes enceintes ou en post-partum dans les UDAM. Il s'agit d'un produit d'appel pour augmenter les adhésions. En effet, si Enabel subventionne 100% de la cotisation des femmes enceintes (16.000 FCFA), leur enrôlement n'est possible que si quatre personnes du ménage (4 x 2.500 F) payent leur contribution pour une adhésion collective de cinq personnes. De plus, la coopération luxembourgeoise (Lux-Dev), dont un responsable est un ancien d'Enabel, finance un projet de 47.000 euros pour appuyer la communication, le matériel

informatique et roulant, et l'ouverture de bureaux dans une région insulaire et enclavée de l'UDAM de Foundiougne où les adhésions sont rares. À Kounghoul, la Banque mondiale a démarré un projet où l'UDAM devient récipiendaire des subventions pour payer les consultations gratuites des enfants de moins de cinq ans dans les formations sanitaires pour un montant de 510.000 euros pour cinq années (2021-2025). Enfin, des collaborations plus petites ont été nouées avec des associations rurales (micro-crédit), l'institut Pasteur à Foundiougne (pour assurer des populations de ses essais cliniques) ou des ONG internationales (Save the Children, World Vision, à Kounghoul) depuis 2017 pour mieux communiquer le produit d'assurance ou affilier certains nouveaux membres.

Capacité organisationnelle

Le projet de création des UDAM, en s'appuyant sur la professionnalisation de son personnel, a renforcé leurs capacités organisationnelles pour assurer la continuité de leurs services. Cette force est reconnue par toutes les parties prenantes (UDAM, autorités nationales ou locales).

« Si nous continuons d'être pérenne c'est grâce à notre capacité d'organisation, c'est-à-dire le fait que nous soyons une organisation professionnelle et disposant d'un manuel de procédures faisant que chacun sait ce qu'il a à faire » (Assistant de gestion, UDAM Kounghoul).

Les UDAM disposent de la plupart des caractéristiques et dispositifs d'une organisation performante (Shigayeva and Coker, 2015) : bureaux, manuels de procédures, codes de conduite; personnels formés, qualifiés et motivés, système informatique de gestion des adhérents; système comptable; etc. On a même constaté le licenciement d'une personne car

elle « *ne respectait pas le code de conduite* » (Direction, UDAM Foundiougne). L'équipe de travail est jugée dynamique et performante alors même que l'accroissement des adhésions provoque une surcharge évidente de travail. Nos observations de terrain montrent cependant que le personnel travaille très tard le soir et souvent les fins de semaines.

En outre, l'ANACMU a renforcé les capacités des UDAM en leur mettant à disposition, comme dans les autres départements du pays et après un plaidoyer des UDAM, deux agents de promotion de la mutualité (APM). Les UDAM ont graduellement renforcé leurs capacités en personnel pour atteindre les populations des lieux éloignés ou isolés de leurs régions respectives (dans des îles par exemple) afin de les sensibiliser à l'assurance et de faciliter la collecte des cotisations.

Les UDAM font cependant face à un défi historique dans le contrôle médical. À Kounghoul, en l'absence de ressources suffisantes pour recruter un médecin conseil, ils ont embauché des infirmiers investis d'une mission de chargé du contrôle médical et de validation des factures des prestataires sur site pour assurer cette fonction vitale pour une assurance. À Foundiougne, on sollicite l'appui du médecin conseil du service régional de l'ANACMU qui mène des missions de quelques jours avec l'équipe lors des validations de factures. En effet, la fonction de médecin conseil est encore rare au Sénégal et les services régionaux de l'ANACMU commencent à peine à disposer de telles ressources.

L'autre défi organisationnel concerne le système informatique de gestion des bénéficiaires et des factures dont l'application créée lors du projet n'est pas finalisée et la connexion internet pose des difficultés dans ces régions éloignées de la

capitale. Des solutions sont en cours de production pour une harmonisation nationale à l'aide du Système d'Information de Gestion Intégré de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU) annoncée fin 2019.

Évaluation

Les UDAM disposent d'un arsenal de procédures internes, souvent manuelles, afin de suivre leurs activités (e.g. contrôle des factures, suivi des membres et de leur consommation de soins) et procéder à des évaluations régulières de leur capacité à rendre services à leurs membres. Ces évaluations, ou la découverte d'abus ou fraudes possibles (tant des patients que des prestataires) sont rapidement discutées avec les personnes concernées. Cela s'est avéré essentiel à la fin du projet d'Enabel car les comportements des acteurs lors de la présence de projet de développement sont parfois guidés par la maximisation du profit.

« L'accouchement simple c'est à 7500 F CFA, l'accouchement compliqué c'est à 25 000 F CFA du temps du projet puisque c'est un projet qui paye. Les gens avaient tendance à systématiser les accouchements compliqués parce qu'il y avait le projet mais nous quand on est venu tout ça on l'a remis sur la table. On leur disait réellement que vous ne pouvez pas avoir autant d'accouchement compliqués, il y a quelque chose là-dedans. Il faut que vous sachiez que le projet n'est plus là et que c'est la demande qui doit supporter. Mais en fait ce qu'on doit supporter aussi, doit être soutenable » (Direction, UDAM Kougheul).

Un agent d'une UDAM se souvient que pour vérifier les plaintes de l'absence de contrôle des cartes d'assurance à l'accueil d'un hôpital, il a utilisé la carte d'une autre

personne et ainsi, par son test, confirmé que la procédure de vérification de l'identité des bénéficiaires n'était pas respectée. Une réunion avec l'équipe du district a permis de rapidement *« corriger cette négligence »*. La réactivité et le dialogue des équipes des UDAM et des responsables des prestataires de soins sont centraux. Ils sont bien souvent efficaces pour réparer les erreurs détectées par ces évaluations. En outre, le contrôle des factures est au cœur de l'activité des UDAM pour assurer leur viabilité. C'est un défi permanent et le personnel des UDAM y accorde une importance et un temps considérables. Le départ du soutien du projet a accentué le contrôle des factures puisque leur survie est en jeu. Ces évaluations régulières sont aussi une manière de *« dissuader les gens pour qu'ils sachent que les gens sont en train de suivre »* (Direction, UDAM Kougheul).

Enabel avait prévu un budget important pour organiser un processus de capitalisation de l'expérience. De 2015 à 2017, des dizaines de personnes impliquées dans le projet et de multiples réunions ont permis d'évaluer le fonctionnement des UDAM et de produire des leçons apprises. Cela a donné lieu à un ouvrage collectif (Bossyns *et al.*, 2018), des notes de politiques et un Forum national avec 300 personnes durant quatre jours en 2017. Cette collaboration avec une équipe de chercheurs a donné lieu à une recherche imbriquée (Ghaffar *et al.*, 2017) démarrée en 2021. Elle permet de produire des connaissances scientifiques, dont cet article est un produit, sur plusieurs sujets réclamés par les UDAM : résilience, pérennité, perception de la qualité des soins des prestataires et de la qualité des services des UDAM, distribution spatiale des adhésions, prise en charge des maladies chroniques, etc.

Adaptation

Pour maintenir et renforcer leurs activités, les UDAM ont fait preuve de multiples capacités d'adaptation et d'agilité depuis l'arrêt de l'appui d'Enabel. Face aux retards réguliers de versement des subventions de l'État, les UDAM ont appris à préparer leur trésorerie et leurs modalités de gestion. Elles ont aussi misé sur « *la diversification des financements pour s'adapter à cette situation* » nous dit un responsable UDAM, afin de réduire leur dépendance à l'État contrairement aux mutuelles communales dont le faible nombre d'adhérents ne permet pas de faire face. En outre, la pandémie de COVID-19 et les restrictions de déplacements imposées par l'État ont été une occasion d'adapter les systèmes de paiements des cotisations en usant des applications numériques. Le téléphone et WhatsApp ont été utilisés pour envoyer une copie de la carte de membres et des bulletins de référence médicale afin d'éviter le déplacement au siège de l'UDAM pour obtenir ces documents. Nous avons déjà noté plus haut la capacité d'adaptation des UDAM en faisant appel à des infirmiers (qualifiés de praticiens conseils) pour le contrôle médical en l'absence de médecin dont c'est normalement le mandat. Cela ne résout évidemment pas tous les problèmes car les médecins n'hésiteront pas à disqualifier l'infirmier de ces contrôles, mais cette adaptation est une première étape pour assurer un processus de contrôle plus régulier.

Communication

Avant le départ du projet, de multiples efforts de communications ont été réalisés. L'urgence était d'expliquer aux prestataires de soins que le départ du projet ne changeait pas la manière de fonctionner des UDAM

dans leur partenariat et que ces dernières allaient poursuivre leurs rôles. Il fallait aussi faire preuve de pédagogie à l'égard de la population, notamment pour expliquer qu'à l'arrêt du projet, la subvention de la tarification des actes ne seraient valable que pour les adhérents des UDAM. Il fallait aussi rassurer les adhérents à propos du fait que le départ du projet ne remettait pas en cause la poursuite de leurs droits. De nombreuses interventions (des responsables des UDAM et des services de santé) dans les radios locales et autres assemblées ont permis de discuter avec les populations, d'expliquer et de répondre aux multiples questions. Les UDAM ont aussi aidé le personnel de santé à mieux expliquer les changements aux populations et aux patients.

« C'était quelques éléments synthétiques en fait qu'on avait et on avait programmé les émissions radio où on est allé ensemble avec les médecins, on a fait des émissions radios pour expliquer aux populations qu'ils n'ont rien à craindre que le projet est parti mais en fait toute personne qui est mutualisée c'est comme si le projet est toujours là y'aura pas de changement »
(Personnel technique UDAM Kounghoul).

Ces activités de communication ne se sont évidemment pas limitées à la fin du projet car elles sont quasi-permanentes afin de sensibiliser la population à l'intérêt d'être membre des UDAM. Ainsi, les organisations communautaires et les marraines villageoises (*Bàjenu Gox*) sont très souvent sollicitées pour ces activités. À Kounghoul, les points focaux des différents villages sont aussi chargés de sensibiliser les populations à toutes les occasions sociales : mariages, baptêmes, cérémonies religieuses. Elles ne sont pas spécifiques à la promotion des UDAM mais lors de vaccination, des visites à domicile ou des causeries pour préparer les

accouchements, elles en profitent pour évoquer les assurances.

« Même moi j'en parle parce que je suis présidente de groupement des femmes mais généralement quand je fais des réunions je leur dis l'intérêt de l'UDAM. Celles qui n'ont pas encore adhéré, doivent le faire pour elles et leurs enfants, aider un autre même en dehors de ta famille » (Présidente groupement Soum, Foundiougne).

Le recours aux acteurs communautaires est perçu par les UDAM comme une démarche de sensibilisation horizontale au niveau local mais aussi complémentaire des efforts plus verticaux et institutionnels. Les UDAM ont signé un accord avec un opérateur téléphonique pour que tous leurs points focaux locaux puissent être en contact permanent avec les présidents d'antennes sur un même réseau (flotte) afin de faciliter le partage et de réduire les coûts.

Enfin, les antennes des UDAM (dont les membres sont issus des communautés) au niveau des collectivités territoriales ont joué un rôle indéniable dans la communication, dès le lancement du projet en 2014 et jusqu'à maintenant. Ces personnes ont très souvent organisé des visites à domicile, des causeries, des émissions dans les radios communautaires, des rencontres dans les établissements scolaires et dans les marchés hebdomadaires. Leurs fines connaissances des contextes locaux leur permettent d'identifier des « champions » sur lesquels s'appuyer pour faire la promotion des UDAM mais aussi de l'offre de soins. Ils en profitent pour informer les communautés des évolutions de l'offre des UDAM (de nouvelles prises en charges) ou de celles des hôpitaux lorsque de nouveaux médecins spécialistes sont affectés dans la région. Ces relais communautaires se mobilisent aussi pour appeler au téléphone les adhérents de leurs villages afin de leur rappeler le besoin de renouveler leur adhésion annuelle lorsque nécessaire. De plus, le personnel

technique de l'UDAM procède à des appels téléphoniques pour relancer les adhérents qui doivent renouveler leurs cotisations.

Impact sur le système de santé

Les UDAM disposent d'une influence très importante car entre 2014 et 2021, elles ont remboursé 1,5 millions d'euros aux prestataires de soins de Foundiougne et 1 million d'euros à Koungheul. Elles ont la capacité de « pré-positionner une somme d'argent que la structure va utiliser s'il y a besoin et ça c'est un gros avantage » (Antenne locale, UDAM Foundiougne). Dans les cinq hôpitaux conventionnés par les deux UDAM, leurs recettes provenant de leurs adhérents représentent environ 60% de leurs recettes totales. Ce poids financier peut permettre aux UDAM de disposer d'un contre-poids de discussions et de négociations avec les prestataires de soins en faveur de leurs adhérents, et notamment de la qualité des soins.

Au-delà de l'impact financier sur le système de santé, les effets sont aussi tangibles pour les adhérents et leurs familles. Les témoignages sont multiples et variés pour montrer, au-delà des chiffres d'adhésions et de fidélisation, les bénéfices tangibles sur leur recours aux soins et leurs protections financières. Les personnes rencontrées, qu'elles soient professionnelles de santé ou adhérentes, précisent que l'adhésion aux UDAM permet de se rendre plus tôt dans les formations sanitaires et de dépenser moins d'argent.

« Un jour j'étais sorti et on m'a appelé pour ma femme qui était très malade mais j'ai payé beaucoup d'argent parce qu'elle n'avait pas encore adhéré. Aujourd'hui, j'ai amené mon enfant et ma femme, ils ont payé que 500 francs. Lorsque j'ai montré leurs cartes, ils ont payé que 500 francs et j'ai acheté que les ordonnances à la

pharmacie. C'est grâce à cela qu'on a pu faire des économies sinon on allait payer beaucoup plus cher en tout cas ça nous arrange ». (Bénéficiaire UDAM, Foundiougne)

Aussi, tout le monde s'accorde pour affirmer que la mise en place de la tarification forfaitaire, au cœur des UDAM, a favorisé l'attractivité de l'offre d'assurance maladie mais aussi la capacité d'anticipation et de transparence des coûts pour les adhérents. La portabilité de l'assurance au sein du département et vers l'hôpital régional pour certaines prestations contribue aussi à l'impact. Malgré ces impacts positifs, nombres de personnes rencontrées relèvent plusieurs défis de l'établissement du montant du forfait pour la permanence des impacts, en tenant mieux compte des publics (enfants, personnes âgées) et pathologies (maladies chroniques), des ruptures de stocks de médicaments et de l'augmentation de leurs coûts, etc.

« Je peux vous donner autant d'exemple lorsqu'on faisait l'étude sur la tarification forfaitaire, l'amoxicilline gélule à ce moment coûtait 26000 F CFA (40 euros) et aujourd'hui pour avoir l'amoxicilline gélule, il faut 32000, donc vous voyez la différence lorsqu'on faisait ça aussi les gants là que vous voyez, coûtaient en ce moment-là 2500 F, aujourd'hui ces gants-là coûtent 7500 et quelques, donc le double ou le triple » (Infirmier, Koungheul).

Planification stratégique

Notre recherche n'a pas été en mesure de trouver des documents de planification stratégique spécifiques mais nous avons, par nos échanges avec les parties prenantes, pu comprendre que de multiples activités ont été organisées, parfois de manière spontanée ou réactive par les UDAM et

leurs partenaires pour s'assurer des conditions de pérennité. Nous avons plus haut déjà mis au jour quelques activités stratégiques planifiées par les UDAM et leurs partenaires afin de préparer la fin de leur soutien : études actuarielles pour identifier le nombre d'adhérents garantissant la viabilité financière, larges communications auprès des autorités nationales, locales et des populations, formations des agents des UDAM, concertation avec la tutelle, recherches de partenaires, etc. Ils ont par exemple organisé de nombreuses rencontres avec l'ANACMU et les responsables centraux du ministère de la santé pour débattre des enjeux autour du maintien de la tarification forfaitaire (qui n'est appliquée qu'à Foundiougne et Koungheul) et des défis du financement des subventions des cotisations provenant de l'État.

Innovations

Il nous a semblé important de la mettre en exergue tant elle démontre le leadership des UDAM pour trouver les moyens de leur pérennité. Ainsi, cette catégorie supplémentaire à celles proposées par Schell et al. (2013) concerne une expérience innovante et endogène tentée par les deux UDAM, celle d'une cotisation de groupe sur la base d'un travail collectif. Dans deux villages ruraux de Koungheul, une expérience de champs collectifs a démarré dès 2007. Elle a perduré pour renforcer les adhésions à l'UDAM. Le concept est qu'un champ de culture (mil, arachide) est mis à la disposition des villageois, souvent par un notable ou chef du village. Puis, tous les villageois participent à sa culture et les bénéfices servent à subventionner, en tout ou en partie, les cotisations à l'UDAM pour tous les habitants du village. Face au succès, les UDAM se sont mobilisées pour l'étendre à d'autres villages ou d'autres

activités économiques, comme la pêche collective plus présente à Foundiougne. En 2021, 150 villages ont ainsi été soutenus pour des champs collectifs avec des intrants financés par l'UDAM de Koungheul (403 sacs d'engrais : 7 470 euros) et les communes (20 tonnes d'arachides : 8 200 euros) la première année de mise en œuvre, ce qui démontre l'innovation mais aussi l'appropriation des responsables locaux de la pertinence de l'assurance. Pour les années suivantes, ces villages constitueront eux-mêmes leurs semences et leurs intrants pour pérenniser ces champs collectifs. Des comités de gestion ont été mis en place dans chaque village pour suivre ces activités.

DISCUSSION

Cette recherche qualitative met en exergue de multiples facteurs qui ont influencé la capacité des UDAM à maintenir leurs services après la fin du projet en 2017. Conformément à la théorie (Pluye *et al.*, 2004), certaines activités contribuant à la pérennité ont été organisées bien avant la fin du projet comme les études actuaires, les processus de communication et de sensibilisation. L'appropriation du modèle proposé par les UDAM de la part des autorités nationales et locales ainsi que le soutien politique ont largement contribué à la pérennité. En outre, les capacités d'organisation, d'innovation et de mobilisation communautaires participent aux facteurs favorables. Cependant, les UDAM doivent faire face à des défis récurrents, notamment dans l'environnement externe sur lesquels elles ont peu de marge de manœuvre. Il s'agit notamment des problèmes de l'administration publique quant aux délais de financement des subventions pour les adhésions, l'approvisionnement en médicaments et le contrôle médical.

Si depuis 2015, l'atteinte de la CSU est en haut de l'agenda public international, les solutions pour y arriver sont multiples et devront, évidemment, tenir compte des contextes nationaux et des histoires politiques de chaque pays. Ce qui s'est déroulé au Rwanda, en Corée du Sud ou en Belgique ne sera pas forcément adapté à ce qui pourrait être pertinent pour le Sénégal (Cashin and Dossou, 2021). Compte tenu de la faible couverture des assurances santé en Afrique (Chen *et al.*, 2022) et de leur défis d'équité (Barasa *et al.*, 2021; Watson *et al.*, 2021), certains pensent que ce n'est pas une solution pour les pays pauvres, notamment lorsqu'elles sont organisées par le paiement de primes du secteur formel (Yazbeck *et al.*, 2020). Mais d'autres suggèrent qu'il faut poursuivre les efforts pour étendre ces assurances, atteindre plus de populations (Chen *et al.*, 2022) et organiser des solutions en faveur de l'équité (Cashin and Dossou, 2021; Watson *et al.*, 2021).

Au Sénégal, les ressources publiques dévolues à la santé sont limitées (Paul *et al.*, 2020) et l'histoire des politiques de paiement direct a confirmé la barrière financière qu'ils imposent. Ainsi, le pays s'est engagé dans des politiques de subvention du paiement des soins mais aussi de passage à l'échelle des mutuelles communautaires communales (Alenda-Demoutiez and Boidin, 2019; Daff *et al.*, 2020). A l'image du Gabon, du Ghana et du Rwanda (Chen *et al.*, 2022), le Sénégal a fait preuve d'engagement politique, d'apprentissage et d'adaptation pour tirer des leçons du modèle proposé par les UDAM et adapter leur approche des mutuelles communautaires, notamment face au besoin de professionnalisation (Rouyard *et al.*, 2022). Le Sénégal semble donc doucement se détacher de son modèle historique du déploiement des mutuelles communales pour la CSU. Bien que l'on ne dispose pas suffisamment de preuves de

l'efficacité des UDAM pour leurs bénéficiaires (faute de recherches), les niveaux d'adhésion historiques pour la région et leur pérennité actuelle en font une option aujourd'hui incontournable pour la CSU. Même si elle ne sera évidemment pas l'unique solution, 38 des 46 départements du pays ont écrit à l'Agence pour affirmer qu'ils se montrent intéressés à l'adopter en 2022. L'ANACMU continue de soutenir ce modèle UDAM, tout en appuyant la départementalisation des mutuelles communautaires communales comme solution alternative dont il faudra étudier l'efficacité. Dans son bulletin du 5 septembre 2022, l'ANACMU annonce même « *la restructuration des mutuelles de santé, qui vont passer de 676 mutuelles communautaires à 46 unités départementales* ». Des PTF comme Lux-Dev financent des projets de déploiements de nouvelles UDAM ailleurs dans le pays. À la suite de l'évaluation de la stratégie nationale de la CSU (CRES, 2021), des discussions ont été entamées pour envisager de transformer l'ANACMU en une caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), dont l'avenir nous dira la pertinence et la capacité d'intégration des UDAM.

Cette étude confirme les dimensions de la pérennité que les cartographies conceptuelles, avec une démarche quantitative et inductive, avaient mis en exergue : adaptation aux besoins de la population et des adhérents, professionnalisme et leadership, réactivité et gouvernance, collaboration avec les professionnels de santé, communication et engagement, soutien des autorités, etc. (Ridde *et al.*, 2022). Les éléments empiriques relevés par notre étude et s'inscrivant dans les propositions de Schell *et al.* (2013) confirment l'importance de la planification préalable à l'arrêt d'un projet pour en favoriser sa pérennité (Pluye *et al.*,

2004; Niang, 2022), le rôle du leadership et de l'ancrage contextuel et communautaire mais aussi l'importance de l'appropriation et de l'ancrage politique et institutionnel (Schell *et al.*, 2013; Fadlallah *et al.*, 2018; Niang, 2022). L'étude confirme aussi l'importance des deux facteurs mis en avant par Pluye *et al.* (2004) pour garantir la pérennité, soit la prise de risques organisationnels et la stabilité des ressources. En outre, les facteurs plus spécifiques à la pérennité dans le contexte africain ont été mis en avant comme l'appropriation et le leadership communautaires, la prise en compte des ressources locales ou la disponibilité d'infrastructures pertinentes (Iwelunmor *et al.*, 2016; Seppey *et al.*, 2021).

La capacité des UDAM à stabiliser leurs financements endogènes et réduire leur dépendance aux PTF est certainement un facteur central de leur pérennité, comme les travaux de Pluye *et al.* (2004) mais aussi de Samb *et al.* (2013) au Burkina Faso l'ont parfaitement montré. Les défis de la dépendance à l'aide et de la capacité de disposer de financement endogène sont au cœur de la pérennité afin qu'elle ne devienne pas uniquement un « buzzword » ou une doctrine (Marten, 2022). En effet, les mutuelles en Éthiopie ou au Cambodge ont éprouvé d'importantes difficultés à survivre après l'arrêt des financements internationaux (Zeleelew, 2015; Kolesar, 2019). Au niveau central, le budget de l'ANACMU entre 2015 et 2021 a été financé à hauteur de 14% par les PTF. Il s'agira certainement à l'avenir d'être attentif aux défis financiers que posera, d'une part, la transition épidémiologique en cours et notamment la prise en charge des maladies chroniques dont le fardeau devrait s'accroître. Mais d'autre part, les défis restent immenses pour la pérennité lorsque l'on considère les enjeux liés aux finances publiques et à la capacité de l'État à

disposer d'une organisation qui lui permet de respecter ses engagements de financement des subventions publiques (Paul *et al.*, 2020).

De surcroît, les enjeux de pouvoir et de collaboration entre les UDAM et les prestataires de soins sont essentiels à relever. Contrairement à la situation en République Démocratique du Congo (Criel *et al.*, 2020), les UDAM semblent disposer d'un pouvoir de négociation intéressant avec les prestataires de soins. Les arrangements contractuels que ces acteurs clefs, avec le soutien de leurs tutelles, sauront engager et respecter participent assurément à leur capacité à maintenir l'accès aux soins, comme cela a été étudié ailleurs en Afrique (Ndiaye *et al.*, 2018). L'ancrage institutionnel est donc clef. Il s'agira maintenant d'étudier si ce pouvoir de négociation a des incidences positives sur la qualité des soins.

L'usage des dimensions d'un cadre conceptuel *a priori* pour faciliter la collecte des données comme recommandé dans la recherche sur les systèmes de santé (Jones *et al.*, 2021), ne nous a pas contraint. Nous avons notamment mis en exergue une dimension nouvelle concernant l'importance des innovations pour la pérennité des UDAM. Évidemment, les dimensions proposées par Schell *et al.* (2013) ne sont pas hermétiques et nous aurions pu placer les innovations proposées dans la catégorie des adaptations ou de la stabilité financière. Mais à l'instar de plusieurs auteurs (Greenhalgh *et al.*, 2017; Crespo-Gonzalez *et al.*, 2020; Niang, 2022), nous pensons que les enjeux d'innovations font partie intégrante des facteurs de pérennité d'une intervention. Damschroder *et al.* (2022) proposent justement d'ajouter l'innovation dans la liste des dimensions qu'il faut étudier dans la recherche sur la mise en œuvre (*implementation science*). Si les UDAM

sont des innovations en soit, elles ont aussi fait preuves de création pour maintenir leurs services à leurs membres. Il s'agira maintenant de voir, et de comprendre, comment cette innovation, pérenne dans deux départements du Sénégal, sera en mesure d'être étendue à plus large échelle. La réplication dans d'autres départements appliquant une tarification à l'acte et non pas une tarification forfaitaire permettra de comparer leurs défis et leur rythme de développement. Les recherches nous apprennent que le chemin peut encore être long car il faut s'éloigner d'une vision linéaire et mécanique des innovations « *qui risque de minimiser tout sentiment de controverse, d'opposition, voire de rejet que les adoptants potentiels pourraient avoir à son égard. Cependant, toutes les innovations ne se répandent pas spontanément* » (Niang *et al.*, 2021).

Cette recherche dispose de certaines limites méthodologiques. D'abord, comme toute recherche imbriquée dans le contexte de l'aide au développement, il n'est pas possible d'écarter le biais de désirabilité sociale lors des entretiens (Olivier de Sardan, 2008). Mais la triangulation des informations ainsi que notre fine connaissance du contexte et nos longues périodes d'immersion sur le terrain nous permettent de renforcer la crédibilité de nos analyses. L'usage d'un cadre conceptuel a été fécond pour organiser nos données, bien qu'il ne fût pas toujours facile de choisir la bonne dimension pour certaines données empiriques. Nous avons également tenté de ne pas être uniquement orientés par les dimensions du cadre conceptuel et nous sommes restés ouverts à l'émergence de perspectives originales.

CONCLUSION

Cette étude a mis au jour les facteurs qui permettent de comprendre une situation relativement exceptionnelle dans la région, la pérennité de deux mutuelles de santé, professionnalisées et organisées à une échelle départementale au Sénégal. L'étude contribue au champ encore trop peu exploré des analyses de la pérennité et montre que

l'innovation sociale des UDAM est aujourd'hui une des solutions possibles pour permettre au Sénégal, et aux autres pays de la région, de mieux s'engager dans la couverture sanitaire universelle. Mais le chemin est encore long car le maintien de la qualité des soins de santé et des services d'assurance nécessite de s'adapter à l'évolution des besoins des populations et aux défis de gestion des finances publiques.

Liste des abréviations

ANACMU : Agence nationale de la couverture maladie universelle

APM : Agents de promotion de la mutualité

CMU : Couverture maladie universelle

CNAM : Caisse nationale d'assurance maladie

CSU : Couverture sanitaire universelle

DECAM : Décentralisation de l'assurance maladie

Enabel/CTB : Coopération technique belge

Lux-Dev : Coopération luxembourgeoise

MDCEST : Ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OMS : Organisation mondiale de la santé

PFMR : Pays à faible et moyen revenu

PTF : Partenaires techniques et financiers

UDAM : Unités départementales d'assurance maladie

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international

BIBLIOGRAPHIE

1. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, ICF. 2020. Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2019) Tableaux. ANSD et ICF, Rockville, Maryland, USA.
2. Alenda-Demoutiez J, Boidin B. 2019. Community-based mutual health organisations in Senegal: a specific form of social and solidarity economy? *Review of Social Economy* **77**: 417–41.
3. Alenda-Demoutiez J, Asomaning Antwi A, Mendo E, Ba ZS. 2019. La protection de la santé au Ghana et au Sénégal : Quel est le rôle de l'Organisation internationale du travail (OIT) ? *Revue internationale de politique de développement*.
4. Alhassan RK, Nketiah-Amponsah E, Arhinful DK. 2016. A Review of the National Health Insurance Scheme in Ghana : What Are the Sustainability Threats and Prospects? Coles JA (ed). *PLOS ONE* **11**: e0165151.
5. Atim C, Diop F, Bennet S. 2005. Determinants of The Financial Stability of Mutual Health Organizations: A Study in the Thies Region of Senegal. No. TE 081. Abt Associates, PHR Plus, Bethesda.
6. Barasa E, Kazungu J, Nguhiu P, Ravishankar N. 2021. Examining the level and inequality in health insurance coverage in 36 sub-Saharan African countries. *BMJ Global Health* **6**: e004712.
7. Baumann E. 2010. Protections sociales en Afrique subsaharienne : le cas du Sénégal. No. n°56. Fondation Jean-Jaurès, Paris.
8. Bodson O. 2021. Le financement basé sur les résultats au Bénin et au Sénégal : Un levier pérenne de changement de pratiques des agents de santé ? Université de Liège, Sciences sociales, Liège, Belgique.
9. Bodson O, Zongo A. 2021. L'impossible mise à l'échelle nationale du financement basé sur les résultats combinés au transfert monétaire conditionnel au Sénégal. In : *Une couverture sanitaire universelle en 2030 ?* Éditions science et bien commun : Québec, Canada, 721–53.
10. Bossyns P, Ladrière F, Ridde V. 2018. *Une assurance maladie à grande échelle pour le secteur informel en Afrique subsaharienne Six ans d'expérience au Sénégal rural 2012 – 2017*. ITGPress: Antwerp, Belgium.
11. Braithwaite J, Ludlow K, Testa L, et al. 2020. Built to last ? The sustainability of healthcare system improvements, programmes and interventions: a systematic integrative review. *BMJ Open* **10**: e036453.
12. Büyüm AM, Kenney C, Koris A, Mkumba L, Raveendran Y. 2020. Decolonising global health: if not now, when? *BMJ Global Health* **5** : e003394.
13. Caffin J-H. 2018. L'aide au développement et le financement basé sur la performance : quelle performativité? Analyse du processus de conceptualisation et de diffusion du financement basé sur la performance dans la gestion des systèmes de santé africains par la Banque Mondiale et l'USAID. Étude du cas du Programme national de financement basé sur

les résultats du Ministère de la Santé du Sénégal. DOCTORAT ÈS SCIENCES DE GESTION, Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne, Paris.

14. Cashin C, Dossou J-P. 2021. Can National Health Insurance Pave the Way to Universal Health Coverage in Sub-Saharan Africa? *Health Systems & Reform* **7**: e2006122.
15. Chen S, Geldsetzer P, Chen Q, *et al.* 2022. Health Insurance Coverage In Low- And Middle-Income Countries Remains Far From The Goal Of Universal Coverage. *Health Affairs* **41** : 1142–52.
16. CRES. 2021. Les mutuelles de santé dans le système de la couverture maladie universelle du Sénégal. Ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale ; CRES, Dakar.
17. Crespo-Gonzalez C, Benrimoj SI, Scerri M, Garcia-Cardenas V. 2020. Sustainability of innovations in healthcare: A systematic review and conceptual framework for professional pharmacy services. *Research in Social and Administrative Pharmacy* **16**: 1331–43.
18. Criel B, Waelkens M-P, Kwilu Nappa F, Coppieters Y, Laokri S. 2020. Can mutual health organisations influence the quality and the affordability of healthcare provision? The case of the Democratic Republic of Congo Tu W-J (ed). *PLOS ONE* **15**: e0231660.
19. Daff BM, Diouf S, Diop ESM, *et al.* 2020. Reforms for financial protection schemes towards universal health coverage, Senegal. *Bulletin of the World Health Organization* **98**: 100–8.
20. Damschroder LJ, Reardon CM, Opra Widerquist MA, Lowery J. 2022. Conceptualizing outcomes for use with the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR): the CFIR Outcomes Addendum. *Implementation Science* **17** : 7.
21. Fadlallah R, El-Jardali F, Hemadi N, *et al.* 2018. Barriers and facilitators to implementation, uptake and sustainability of community-based health insurance schemes in low- and middle-income countries : a systematic review. *International Journal for Equity in Health* **17**: 13.
22. Gautier L, Ridde V. 2017. Health financing policies in Sub-Saharan Africa: government ownership or donors' influence? A scoping review of policymaking processes. *Global Health Research and Policy*: 2:23.
23. Ghaffar A, Langlois EV, Rasanathan K, Peterson S, Adedokun L, Tran NT. 2017. Strengthening health systems through embedded research. *Bulletin of the World Health Organization* **95**: 87–87.
24. Greenhalgh T, Wherton J, Papoutsi C, *et al.* 2017. Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies. *Journal of Medical Internet Research* **19**: e367.
25. Hategeka C, Adu P, Desloge A, *et al.* 2022. Implementation research on noncommunicable disease prevention and control interventions in low- and middle-income countries : A systematic review Geng EH (ed). *PLOS Medicine* **19**: e1004055.
26. Iwelunmor J, Blackstone S, Veira D, *et al.* 2016. Toward the sustainability of health

interventions implemented in sub-Saharan Africa: a systematic review and conceptual framework. *Implementation Science* **11**: 43.

27. Jones C, Gautier L, Ridde V. 2021. A scoping review of theories and conceptual frameworks used to analyse health financing policy processes in sub-Saharan Africa. *Health Policy And Planning*: 1–17.

28. Kolesar R. 2019. Comparing Social Health Protection Schemes in Cambodia. Palladium, Health Policy Plus, Washington, DC.

29. Lennox L, Linwood-Amor A, Maher L, Reed J. 2020. Making change last? Exploring the value of sustainability approaches in healthcare: a scoping review. *Health Research Policy and Systems* **18**: 120.

30. Lewis CC, Fischer S, Weiner BJ, Stanick C, Kim M, Martinez RG. 2015. Outcomes for implementation science: an enhanced systematic review of instruments using evidence-based rating criteria. *Implementation Science* **10**.

31. Mao W, McDade KK, Huffstetler HE, *et al.* 2021. Transitioning from donor aid for health: perspectives of national stakeholders in Ghana. *BMJ Global Health* **6**: e003896.

32. Mbow NB, Senghor I, Ridde V. 2020. The resilience of two professionalized departmental health insurance units during the COVID-19 pandemic in Senegal. *Journal of Global Health* **10**: 1–6.

33. Mladovsky P, Ndiaye P, Ndiaye A, Criel B. 2015. The impact of stakeholder values and power relations on community-based health insurance coverage: qualitative evidence from three Senegalese case studies. *Health Policy and Planning* **30**: 768–81.

34. Ndiaye P, Soors W, Criel B. 2007. Editorial: a view from beneath: community health insurance in Africa. *Tropical Medicine and International Health* **12**: 157–61.

35. Ndiaye P, Vanlerberghe V, Lefèvre P, Criel B. 2018. Mutuelles de santé en Afrique : caractéristiques et relations contractuelles avec les prestataires de soins pour la prise en charge de la qualité des soins. *Global Health Promotion* **25**: 99–113.

36. Niang M. 2022. Modélisation systémique des déterminants et processus de mise à l'échelle et de pérennisation d'innovations en santé : une étude qualitative de cas multiples au Burkina Faso et au Mali. Doctorat en santé communautaire, Laval, Québec, Québec.

37. Niang M, Dupéré S, Alami H, Gagnon M-P. 2021. Why is repositioning public health innovation towards a social paradigm necessary? A reflection on the field of public health through the examples of Ebola and Covid-19. *Globalization and Health* **17**: 46.

38. Niang M, Moha M, Ridde V, Gautier L. 2022. La pérennité d'un projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition au Niger. *Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne De Sante Publique*.

39. Odeyemi IA. 2014. Community-based health insurance programmes and the national health insurance scheme of Nigeria: challenges to uptake and integration. *International Journal for Equity in Health* **13**: 20.

40. OECD/DAC Network on Development Evaluation. 2019. Better Criteria for Better

Evaluation. Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use., Paris.

41. Olivier de Sardan J-P. 2008. *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*. Academia Bruylant : Louvain-la-Neuve.
42. Olivier de Sardan J-P. 2021. *La revanche des contextes. Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà*. Paris.
43. Patton MQ. 2002. *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications: Thousand Oaks, London, New Delhi.
44. Paul E, Ndiaye Y, Sall FL, Fecher F, Porignon D. 2020. An assessment of the core capacities of the Senegalese health system to deliver Universal Health Coverage. *Health policy OPEN* **1**: 100012.
45. Pluye P, Potvin L, Denis J-L. 2004. Making public health programs last: conceptualizing sustainability. *Eval Program Plann* **27**: 121–33.
46. Proctor E, Silmere H, Raghavan R, *et al.* 2011. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* **38**: 65–76.
47. Rajkotia Y. 2018. Beware of the success cartel: a plea for rational progress in global health. *BMJ Global Health* **3**: e001197.
48. Ridde V, Asomaning Antwi A, Boidin B, Chemouni B, Hane F, Touré L. 2018. Time to abandon amateurism and volunteerism: addressing tensions between the Alma-Ata principle of community participation and the effectiveness of community-based health insurance in Africa. *BMJ Global Health* **3**: e001056.
49. Ridde V, Ba MF, Guyot M, *et al.* 2022. Factors that foster and challenge the sustainability of departmental health insurance units in Senegal. *International Social Security Review* **75**: 97–117.
50. Ritchie J, Spenser L. 1994. Qualitative data analysis for applied policy research. In: Bryman A, Burgess RG (eds). *Analyzing qualitative data*. Routledge: London and New York, 173–94.
51. Rouyard T, Mano Y, Daff BM, *et al.* 2022. Operational and Structural Factors Influencing Enrolment in Community-Based Health Insurance Schemes : An Observational Study Using 12 Waves of Nationwide Panel Data from Senegal. *Health Policy and Planning*: czac033.
52. Samb O, Ridde V, Queuille L. 2013. Quelle pérennité pour les interventions pilotes de gratuité des soins au Burkina Faso. *Revue Tiers Monde* **215**: 73–91.
53. Scheirer MA. 2005. Is sustainability Possible? A review and commentary on empirical studies of program sustainability. *American Journal of Evaluation* **26**: 320–47.
54. Schell S, Luke D, Schooley M, *et al.* 2013. Public health program capacity for sustainability: a new framework. *Implementation Science* **8**: 15.
55. Seppey M, Ridde V, Touré L, Coulibaly A. 2017. Donor-funded project's sustainability assessment: a qualitative case study of a results-based financing pilot in Koulikoro region, Mali. *Globalization and Health* **13**.

56. Sepey M, Somé P-A, Ridde V. 2021. Sustainability determinants of the Burkinabe performance-based financing project. *Journal of Health Organization and Management* **35**: 306–26.
57. Shigayeva A, Coker RJ. 2015. Communicable disease control programmes and health systems: an analytical approach to sustainability. *Health Policy and Planning* **30**: 368–85.
58. Watson J, Yazbeck AS, Hartel L. 2021. Making Health Insurance Pro-poor: Lessons from 20 Developing Countries. *Health Systems & Reform* **7**: e1917092.
59. WHO African Region. 2021. Status update on the institutionalization of national health accounts in the WHO African Region. WHO Regional Office for Africa, Brazzaville.
60. World Health Organization. 2022. World health statistics 2022: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. WHO, Geneva.
61. Yazbeck AS, Savedoff WD, Hsiao WC, *et al.* 2020. The Case Against Labor-Tax-Financed Social Health Insurance For Low- And Low-Middle-Income Countries: A summary of recent research into labor-tax financing of social health insurance in low- and low-middle-income countries. *Health Affairs* **39**: 892–7.
62. Zelelew H. 2015. Community Health Financing as a Pathway to Universal Health Coverage: Synthesis of Evidence from Ghana, Senegal, and Ethiopia. Abt Associates Inc., Bethesda.

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« **Work package 1** » (Démographie, santé publique quantitative et géographie) : El Hadj BA (VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU (MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT(IRD)), Grâce à Dieu TOULAO (IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))

« **Work package 2** » (Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives) : Gabrièle LABORDE-BALEN (TRANSVIHMI (IRD)), Mariama DIEDHIOU(CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM (CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHMI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW (CRCF), Souleymane SOW (CRCF)

« **Work package 3** » (Sciences, politiques, gouvernance) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB), Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR (UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)

« **Work package 4** » (Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)) :
Mohammad ABU ZAINEH (AMSE(IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)), Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement, CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement, LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis